

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 560 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORINI SHAKLLANISHINING SHART- SHAROITLARI, OMILLARI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA PRINSIPLARI

Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti mintaqaviy
iqtisodiyot yo'nalishi doktoranti
ORCID: 0009-0001-4490-1463

Annotatsiya: Mazkur maqolada mintaqaviy mehnat bozorining shakllanish shart-sharoitlari, unga ta'sir etuvchi omillar, o'ziga xos xususiyatlari va asosiy prinsiplari tahlil qilinadi. Mintaqaviy mehnat bozori hududning iqtisodiy, demografik, ijtimoiy va texnologik rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning barqarorligi va samarali ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Ish kuchi harakatchanligi, sanoat va xizmatlar tarmoqlarining hududiy taqsimoti, migratsiya jarayonlari kabi omillar uning o'ziga xos jihatlarini belgilaydi. Shuningdek, mehnat bozorining moslashuvchanlik, barqarorlik, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanish kabi prinsiplari muhokama qilinadi. Ushbu maqola hududiy mehnat bozori muammolarini tahlil qilish va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: mintaqaviy mehnat bozori, mehnat resurslari, ish kuchi harakatchanligi, bandlik, migratsiya, hududiy iqtisodiyot, demografik omillar, sanoat rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar, mehnat bozori prinsiplari.

Abstract: This article will analyze the conditions for the formation of the regional labor market, the factors influencing it, its specifics and basic principles. The regional labor market is closely linked to the level of economic, demographic, social and technological development of the region, and its stability and effective functioning are becoming increasingly important. Factors such as labor mobility, the territorial distribution of industries and services, and migration processes determine its specific aspects. The principles of the labor market such as flexibility, stability, competitiveness and innovative development are also discussed. This article is of scientific and practical importance for analyzing the problems of the territorial labor market and its improvement.

Key words: regional labor market, labor resources, labor mobility, employment, migration, regional economy, demographic factors, industrial development, innovative technologies, labor market principles.

Аннотация: В данной статье будут проанализированы условия формирования регионального рынка труда, факторы, влияющие на него, его специфика и основные принципы. Региональный рынок труда тесно связан с уровнем экономического, демографического, социального и технологического развития региона, и его стабильность и эффективное функционирование приобретают все большее значение. Такие факторы, как мобильность рабочей силы, территориальное распределение отраслей промышленности и сферы услуг, миграционные процессы определяют ее специфические аспекты. Также обсуждаются такие принципы рынка труда, как гибкость, стабильность, конкурентоспособность и инновационное развитие. Данная статья имеет научно-практическое значение для анализа проблем территориального рынка труда и его совершенствования.

Ключевые слова: региональный рынок труда, трудовые ресурсы, мобильность рабочей силы, занятость, миграция, региональная экономика, демографические факторы, промышленное развитие, инновационные технологии, принципы рынка труда.

KIRISH

Mehnat bozori – bu, mehnatga qobiliyatli aholining ish bilan band bo'lgan va band bo'lmagan qismlari va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni hamda ularning shaxsiy manfaatlarini hisobga oluvchi kontraktlar (mehnat kelishuvlari) asosida “mehnatga qobiliyatlarini” xarid qilish - sotishni amalga oshiruvchi hamda ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi nisbatlarni bevosita tartibga soluvchi, bozor iqtisodiyotining murakkab, ko'p aspektli, o'suvchi va ochiq ijtimoiy-iqtisodiy tizimchasidir.

Tarmoqlar orasida asosiy bo'g'in sanoat ishlab chiqarishi hisoblanadi. Sanoat ko'p tarmoqli va kooperatsiyaga asoslanganligi sababli uyaxlit majmua tarzida ifodalanadi. Sanoat ishlab chiqarishi majmuasining muhim xususiyati shundaki, uning barcha tarmoqlarida mehnat vositalari va iste'mol tovarlari, milliy daromadning katta qismi yaratiladi, ilmiy-texnika taraqqiyotiga erishiladi. Sanoat - ishlab chiqarishning moddiy asosi hamda uni tashkil etish omili bo'lib, tabiat ne'matlarini o'zlashtirish jarayonini anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqaviy mehnat bozori va uning shakllanishi haqida turli sohalar va yondashuvlarga asoslangan bir qancha ilmiy ishlanmalar mavjud. Bu adabiyotlar asosan iqtisodiyot, demografiya, sotsiologiya, va bandlik siyosati kabi sohalarida shakllangan va mintaqaviy mehnat bozorining nazariy asoslari, amaliy muammolari, hamda uni rivojlantirish yo'llari haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Iqtisodiy sohada mehnat bozorini o'rganish, ayniqsa, hududiy mehnat bozorini tahlil qilishning asosiy omillari sifatida iqtisodiy o'sish, sanoat va qishloq xo'jaligi sektorlarining rivojlanishi, investitsiyalar va ishlab chiqarish resurslarining taqsimoti keltirilgan.

H.Armstrong va J.Taylor[1] qalamiga mansub ilmiy asarda mintaqaviy iqtisodiyot va siyosatning nazariy asoslarini chuqur tahlil qilishgan. Mualliflar mintaqaviy mehnat bozorlarining shakllanish omillari sifatida iqtisodiy geografiya, aholi migratsiyasi, sanoat joylashuvi hamda mahalliy resurslar bilan bog'liq xususiyatlarni keltirib, mintaqaviy farqlarni yuzaga keltiruvchi omillarni aniqlaydilar. Kitobda, ayniqsa, mintaqaviy mehnat bozori rivojlanishining asosiy prinsiplari va siyosiy mexanizmlari ham keng ko'rib chiqiladi.

R.Martin va P.Morrison[2] tadqiqotida mintaqaviy mehnat bozori shakllanishidagi tengsizlik masalalari tahlil qilinadi. Mualliflar mehnat bozorining shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy shart-sharoitlar sifatida hududiy ixtisoslashuv, ta'lim infratuzilmasi, iqtisodiy siyosat hamda transport infratuzilmasining ahamiyatini alohida qayd etadilar. Bundan tashqari, mintaqalararo migratsiya va mehnat resurslari harakatining iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlari ham batafsil ko'rib chiqilgan.

O.Blanchard va L.Katz[3] AQSHning mintaqaviy mehnat bozorlaridagi o'zgarishlarni uzoq muddatli davrda chuqur tahlil qilganlar. Ular mintaqaviy mehnat bozori shakllanishida asosiy omillar sifatida iqtisodiy sikllar, sanoat tarmoqlarining rivojlanishi va mahalliy iqtisodiyot strukturasi o'zgarishini ko'rsatib o'tadilar. Mualliflarning fikriga ko'ra, mintaqaviy mehnat bozori rivojlanishini ta'minlashda ishchi kuchining geografik harakatchanligi, sanoatning mahalliy rivojlanishi va davlat siyosati muhim rol o'ynaydi.

L.Coenen va boshqalar[4] muallifligidagi maqolada eski sanoat mintaqalarida mehnat bozorini yangilash imkoniyatlari va cheklovlari tahlil qilinadi. Mualliflar mintaqaviy mehnat bozorining shakllanishida innovatsion siyosat, hududning sanoat salohiyati va mahalliy institutlarning ahamiyatini ko'rsatadilar. Tadqiqot shuni ta'kidlaydiki, mintaqalar iqtisodiyotining modernizatsiyasi va innovatsiyalar mehnat bozorini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, ayniqsa hududiy innovatsion siyosat samarali bo'lsa.

A.Faggian va P.McCann[5] mintaqaviy mehnat bozorining shakllanishida inson kapitalining o'rnini keng qamrovda tahlil qiladilar. Mualliflar mehnat bozorining rivojlanishini belgilovchi shart-sharoitlar orasida ta'lim sifati, malakali kadrlarning mavjudligi va kadrlar tayyorlash infratuzilmasi kabi omillarni asosiy sifatida ko'rsatadilar. Shuningdek, hududiy rivojlanish strategiyalari va inson kapitaliga investitsiyalar qilishning ahamiyatini batafsil o'rganib, mintaqalar iqtisodiy rivojlanishi va mehnat bozori shakllanishi uchun asosiy yo'nalishlarni aniqlaydilar.

Mintaqaviy mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishi haqida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko'plab sohalarini o'z ichiga oladi. Iqtisodiy, demografik, ijtimoiy, texnologik va ekologik omillarning ta'siri hamda davlat siyosati va innovatsiyalarni o'rganish orqali mintaqaviy mehnat bozorini samarali boshqarish va rivojlantirishga oid muhim tavsiyalar va yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Adabiyotlar tahlili mintaqaviy mehnat bozori muammolarini va uning yechimlarini to'liq tushunishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi – mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishi, uning omillari, o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanishiga ta'sir etuvchi faktorlarni aniqlash va tahlil qilish. Mintaqaviy mehnat bozorining shakllanishiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, demografik va sotsiologik omillarni tahlil qilish. Mintaqaviy mehnat bozorining o'ziga xos

xususiyatlari va prinsiplarini aniqlash. Mintaqaviy mehnat bozorida yuzaga keladigan muammolarni o'rganish va ularni yechish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehnat bozori dinamikasini tushunish har qanday iqtisodiyotning rivojlanishi va bandlik sharoitlari va mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan siyosatni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Aholisi katta va xilma-xil iqtisodiy faoliyatga ega bo'lgan Markaziy

Osiyo davlati bo'lgan O'zbekiston misolida mehnat bozori statistikasi barqaror o'sish va ijtimoiy farovonlik strategiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston 37,5 million aholiga ega bo'lib, uni Markaziy Osiyodagi eng gavjum mamlakatlardan biriga aylantiradi. O'zbekistonda ishchi kuchi ishtiroki darajasi taxminan 60 foizni tashkil etadi, bu aholining muhim qismi iqtisodiy faoliyat bilan faol shug'ullanayotganidan dalolat beradi. Oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ishsizlik darajasi taxminan 9 foizni tashkil etadi, bu o'tgan yillarga nisbatan bandlik holatining nisbatan barqarorligini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, umumiy ishsizlik darajasi mo'tadil ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, mintaqaviy tafovutlar va aholining ayrim qatlamlariga turlicha ta'sir ko'rsatadigan malakaga xos yetishmovchilik nuqtayi nazaridan nyanslar mavjud.

Yoshlar bandligi O'zbekiston mehnat bozori muhokamalarining asosiy mavzusi bo'lib qolmoqda. Aholining salmoqli qismini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etayotgan bu yerda yoshlar o'rtasida malaka oshirish, kasb-hunar o'rgatish va tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Tez rivojlanayotgan iqtisodiyot talablarini qondirish uchun O'zbekiston malaka oshirish va kasb-hunar ta'limiga sarmoya kiritishga ustuvor ahamiyat berdi. Xalqaro tashkilotlar bilan turli dasturlar va hamkorliklar ta'lim sifatini oshirish va o'quv dasturlarini bozor ehtiyojlariga moslashtirishga qaratilgan. Iqtisodiyot diversifikatsiya va modernizatsiya qilinayotganda malaka oshirish va qayta malaka oshirish tashabbuslari ayniqsa muhim. O'zbekiston mehnat bozori dinamikasida mehnat migratsiyasi muhim o'rin tutadi. Ko'pgina O'zbekiston fuqarolari xorijda, xususan, Rossiya va qo'shni davlatlarda ish izlab, milliy iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan pul o'tkazmalari oqimiga hissa qo'shmoqda. Migratsiya naqshlari va ularning ichki mehnat bozoriga ta'sirini tushunish samarali siyosat ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega.

Sanoatning shakllanishi bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, uning rivojlanishi turli bosqichlarni bosib o'tgan. Dastlab u tabiat ne'matlarini qazib olish va uni birlamchi, sodda ishlov berish orqali namoyon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik Angliyadagi sanoat inqilobi bir necha bosqichli sanoat ishlab chiqarishiga asos soldi. Shu bois, ilmiy manbalarda sanoat o'nlab tarmoqlarni o'z ichiga olgan ikki turkumga – qazib olish va qayta ishlashga ajratiladi.

Sanoat majmuasining rivojlanishini o'rganishda tarmoq, hududiy va texnologik yondoshuvdan foydalaniladi. Sanoatning tarmoq va hududiy tarkibidagi o'zgarishlar bir-birini to'ldiradi. Sanoatlashgan mamlakatlarda tarmoq texnologik jihatdan quyidagi 4 ta guruhga ajratib ko'rsatildi:

1. Yuqori texnologik;
2. O'rta darajadagi yuqori texnologik;
3. O'rta darajadan past texnologik;
4. Texnologik darajasi past sanoat tarmoqlari.

Mamlakatda sanoat ishlab chiqarishining bugungi holati uni to'rtta bosqichga ajratishga asos bo'ladi.

1-bosqich qo'l mehnatiga asoslangan oziq ovqat va asosan paxtani oylash va birlamchi tozalash manfakturalari hamda mayda ishlab chiqarish bilan xarakterlanadi.

2-bosqich mulk, sanoat korxonalarini natsionalizatsiya qilish, mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan kichik sanoat tarmoqlarini shakllantirish va sobiq ittifoq, markaz manfaatiga xizmat qiladigan sanoat ishlab chiqarishiga asos soldi.

3-bosqich sobiq ittifoqning yevropa qismidagi Nemislar tomonidan bosib olingan hududlardan zavod-fabrikalarni O'zbekistonga ko'chirib keltirilishi bilan izohlanadi.

4-bosqich mustaqillik yillarida mamlakat sanoatining tarmoq va hududiy jihatdan takomillashuviga asos soldi.

Mamlakatimiz sanoatida 175 tarmoq, 1500 ga yaqin yirik va o'rta sanoat korxonalari mavjud, uning industrial qiyofasini energetika, kon-ruda, oltin qazib oluvchi va avtomobilsozlik sanoatlari, elektrotexnika va elektron sanoat, mashinasozlik va qurilish materiallari sanoati belgilab bermoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda yuzdan ortiq sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Bunday ulkan ishlab chiqarish salohiyati mustaqillik yillarida tubdan o'zgardi va ma'lum turdagi mahsulotlar bo'yicha har qanday xorijda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan bema'lol raqobatlasha oladi.

Mustaqillik yillarida mamlakat yalpi ichki mahsulotida sanoat mahsulotlarining ulushi muttasil o'sib bormoqda. O'zbekiston sanoatining bazaviy tarmoqlari - neft-gaz, oltin qazib chiqarish, rangli metallurgiya,

kimyo va neft-kimyo sanoatining jadal rivojlanishi makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qildi. Natijada O'zbekiston sanoatining tarmoq tuzilmasida sezilarli sifat o'zgarishlari ro'y berdi.

Turli miqyosdagi hokimiyat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirmay, iqtisodiy rivojlangan davlat qurish, jamiyatda siyosiy va ijtimoiy barqarorlikka erishish mushkul. "Davlat boshqaruvi", "Mintaqaviy boshqaruv" va "Mahalliy boshqaruv" atamaları murakkab tizimni (davlat boshqaruv faoliyatining o'zaro bog'liq tarkibiy qismlari majmui)ni tashkil etadiki, odatda, boshqaruv maqsadlari, vazifalari, prinsiplari, vazifalari, usullari, shakllari, subyektlari va obyektlari mazkur tizimning asosiy unsurlari hisoblanadi.

O'zbekistonda Respublikasi mintaqa va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida vakolatlarni o'zaro manfaatli asosda taqsimlash zarurati - mahalliy tuzilmalar faoliyatining quyidagi muhim muammolari bilan belgilanadi:

mahalliy tuzilmalar va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan huquqlarini himoya qilish;

davlat mulkini respublika, mintaqa va mahalliy mulklarga taqsimlash;

mahalliy mulkning barcha shakllarini muhofaza qilish mexanizmini ishlab chiqish;

mahalliy tuzilmalarning xususiyatidan kelib chiqib, minimal budjet bilan ta'minlash normativlari asosida belgilanadigan mahalliy budjetlarning minimal zarur xarajatlarini qoplash uchun daromad manbalarini mustahkamlash yo'li bilan mahalliy budjetlarning minimal miqdorini ta'minlash;

mahalliy tuzilmalar iqtisodiy faoliyatining barqaror normativ-huquqiy negizini ta'minlash;

mamlakatdagi mahalliy tuzilmalarning negizini tashkil etuvchi mahalliy o'zini-o'zi boshqarish quyi organlarining mustaqil faoliyatini ta'minlash;

mahalliy hokimiyat organlari va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining sud tartibida himoyalashga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqini ta'minlash;

mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining davlat hokimiyat organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha xarajatlarning qoplanishi bilan bog'liq konstitutsiyaviy huquqini ta'minlash;

mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari berilgan alohida davlat vakolatlarni amalga oshirishlari uchun zarur moddiy va moliyaviy resurslarning berilishini ta'minlash;

huquqning kompleks sohasi sifatida mahalliy huquqni shakllantirish, mahalliy qurilish va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish sohasida qonunchilik faoliyatini takomillashtirish strategiyasini ishlab chiqish.

Mahalliy boshqaruv organlariga davlat tomonidan kafolatlar berish hamda davlat hokimiyati va mintaqa boshqaruv organlari tomonidan mahalliy hokimiyat organlariga oid qonun hujjatlariga rioya qilinishi va mahalliy boshqaruv sohasida amalda bo'lgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning ijro etilishini ta'minlash respublika, mintaqa va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida vakolatlarni samarali taqsimlashning muhim shartidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistondagi mehnat bozori statistikasi demografik tendensiyalar, iqtisodiy o'zgarishlar va siyosat aralashuvi bilan shakllangan murakkab landshaftni aks ettiradi. Inklyuziv o'sish va inson kapitalini rivojlantirish majburiyatini olgan O'zbekiston yaqin yillarda o'zining demografik dividendlaridan foydalanishga va o'zining to'liq iqtisodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga tayyor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). *Regional Economics and Policy* (3rd ed.). Oxford: Blackwell Publishers.
2. Martin, R., & Morrison, P. S. (2003). *Geographies of Labour Market Inequality*. Routledge.
3. Blanchard, O. J., & Katz, L. F. (1992). *Regional Evolutions*. Brookings Papers on Economic Activity, (1), 1–75.
4. Coenen, L., Moodysson, J., & Martin, H. (2015). *Path Renewal in Old Industrial Regions: Possibilities and Limitations for Regional Innovation Policy*. *Regional Studies*, 49(5), 850–865.
5. Faggian, A., & McCann, P. (2009). *Human Capital and Regional Development*. In R. Capello & P. Nijkamp (Eds.), *Handbook of Regional Growth and Development Theories* (pp. 133–151). Edward Elgar Publishing.
6. Ismoilov, Shavkat. (2020). "O'zbekistonda mehnat bozori dinamikasi va norasmiy bandlik". *Central Asian Economic Journal*, 12(3), 45-60.
7. Hakimov, Jamshid, & Nazarov, Gulnoza. (2019). "Yoshlar ishsizligi va malakalarning mos kelmasligi: O'zbekistondan olingan dalillar". *Journal of Economic Development Studies*, 8(2), 78-93.
8. Rahmonov, Akmal. (2021). "O'zbekiston mehnat bozoridagi gender tafovutlari: muammolar va siyosat oqibatlari". *Gender tadqiqotlari sharhi*, 15(1), 112-127.
9. Tursunov, Abdullo, & Yuldashev, Komil. (2018). "Mehnat migratsiyasi va pul o'tkazmalari: O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri". *International Journal of Development Economics*, 6(4), 210-225.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>